

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH SOHASINI
RIVOJLANTIRISH YO‘LIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOXATLAR VA
ULARNING TAHLILI.**

Borotov Xojiakbar Xurshidjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

xojiakbarboratov27@gmail.com

Valijonov Xojiakbar Akramjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

akbarvcccc@gmail.com

Qosimov Boburjon G‘ayratjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

Kasimovboburjon1100@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O‘zbekiston Respublikasida qurilish sohasini takomillashtirish uchun olib borilayotgan islohatlar va mamlakatimizdagi o‘zgarishlar hamda bunga doir qaror va farmonlar va ularning ijrolari, viloyatlar kesimida statistik ma’lumotlar va ularning tahlili shuningdek bunga doir hulosalar haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Islohatlar, qaror, farmon, statistik ma’lumotlar, qurilish, rivojlantirish, yangi strategiya.

Annotation: This thesis describes the reforms carried out to improve the construction industry in the Republic of Uzbekistan and the changes in our country, as well as related decisions and decrees and their implementation, regional statistics and their analysis, as well as a conclusion about this.

Key words: Reforms, decision, decree, statistics, construction, development, new strategy.

Абстрактный: В данной тезисе описываются проведенные реформы по совершенствованию строительной отрасли в Республике Узбекистан и изменения в нашей стране, а также связанные с ними решения и указы и их

реализация, региональные статистические данные и их анализ, а также заключение об этом.

Ключевые слова: Реформы, решение, указ, статистика, строительство, развитие, новая стратегия.

Hozirgi kunda barcha rivojlangan hamda rivojlanib borayotgan mamlakatlarda qurilish sohasiga katta etibor qaratiladi, shu jumladan shiddat bilan qad ko'tarayotgan O'zbekiston ham qurilish sohasini rivojlantirish uchun juda katta e'tibor qaratmoqda. Ko'plab mamlakatlarda qurilish sohasi yalpi ichki mahsulotda va boshqa yo'nalishlarda sezilarli darajada o'z o'rnini bor. Qurilish sohasidagi hamda qurilishga oid barcha ishlarning rivojlanishi iqtisodiyotning ham rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Sir emaski qurilish sohasi O'zbekiston Respublikasidagi moddiy ishlab chiqarishning eng muhim tarmoqlaridan birini tashkil etadi. Respublika iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulot tarkibida salmog'iga ko'ra qurilish sanoat va qishloq xo'jaligidan keyin 3-o'rinda turadi. Mamlakatimizda qurilish ishlarini rivojlantirish yo'lida olib borilayotgan gaz,svet,turar joy,maktablar,bog'chalar,maktablar, kolejlarni barpo qilinganligini misol qilsak bo'ladi. Shu bilan birga O'zbekistonda so'ngi yillarda tizimni yanada takomillashtirishga qaratilgan hukumat va davlat rahbarining farmon va qarorlari, qabul qilingan davlat dasturlar, ular ijrosini ta'minlash, tarmoqda islohatlar samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan tadbirlar natijasida bunyodkorlik ko'lamlari tobora kengayib bormoqda. Bularga misol tariqasida "O'zbekiston Respublikasining qurilish sohasida islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida"(O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 13.03.2020 yildagi PF-5963-son), "Qurilish sohasida ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash va akkreditatsiya qilish to'g'risida"(O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.05.2019 yildagi 381-son), "Loyihalash va qurilish sohasidagi mutaxassislar malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"(O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.05.2019 yildagi 451-son) hamda "Qurilish loyihalarini

amalgam oshirishda nazorat mexanizmlarini takomillashtirish jarayonning ochiqligi va shaffofligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"(O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.11.2022 yildagi PQ-425-son). Bunday qarorlar bu soxani rivojlantirish va takomillashtirish uchun katta e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. Ushbu qaror va farmonlar asosida mamlakatimizda qurilish sohasini yanada rivojlanishiga va takomillashtirishiga erishildi. Yurtimizda qurilish sohasi yanada o'sdi hamda qurilish sohasiga yangicha texnologiyalar olib kirildi bunday katta o'zgarishlar mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham o'z hissasini qo'shdi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki Respublika bo'yicha jami qurilish ishlari o'sish surati 2019 yil yakuni bo'yicha 119%ga yetib, 68,9 trl so'mni tashkil etdi. Bu 2017 yil bilan solishtirganda 2 barobar o'sish demakdir. 2022 yilga kelib esa 9 oyning o'zidayoq qurilish ishlari hajmi 71,8 trl so'mga yetdi. Qurilish sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (Respublika bo'yicha) ham jadal ravishda o'sib kelmoqda. 2017 yil 1 yanvar holatiga 22 mingtani tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilga kelib bunday tashkilotlar soni 1,8 barobar o'sib 40,3 mingtaga yeti. Shuni ham aytishjoizki 2022 yilda esa qishloqlarda 12 mingdan ziyod, shaharlarda 18 mingdan ortiq, ko'p qavatli turar joy barpo etilmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda kundan kunga rivojlanib va takomilashib borayotgan qurilish sohasiga e'tibor oshib bormoqda. Shu bilan birgalikda mamlakatimizda iqtisodiy sohalar rivolanishiga mutanosib ravishda aholi soni ham ortib bormoqda. Bu barcha sohalar shu jumladan: qurilish sohasida ham ehtiyojlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun qurilish sohasini yanada kengaytirish va rivojlantirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yangi farmonlar chiqarmoqda bular jumlasidan: O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlanishning 2021-2025 yilarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqladi. Prezidentning tegishli farmoni 27.11.2021 kuni qabul qilindi. Strategiya Prezidentning 2020 yil 13 martdagi PF-5963-son farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan. Uning maqsadi – boshqaruvning zamonaviy

usullarini shakillantirish, loyihalarni amalga oshirishda investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish va innovatsion yechimlarni joriy etishga qaratilgan qurilish tarmogʻidagi islohatlar. Bundan korinib turibdiki hozirgacha qurilish sohasida koʻplab yutuqlarga erishildi va bundan keying yillar uchun ham qurilish sohasini yanada takomillashtirish hamda rivojlantirish kutilmoqda.

Mamlakatimizda soʻngi yillarda amalga oshirilgan qurilish ishlari toʻgʻrisida maʼlumot (mlrd.soʻm)

HUDUDLAR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Oʻrtacha
Oʻzbekiston Respublikasi	25423,1	29413,9	34698,0	51129,3	71156,5	88130,3	49991,8
Qoraqalpoqiston Respublikasi	1219,3	1171,8	1398,8	2182,7	3315,4	3992,5	2213,4
Andijon	1341,9	1578,0	1782,9	2819,5	3539,1	4673,0	1368,6
Buxoro	2061,7	2202,9	2543,7	3581,2	4368,1	5659,8	3402,9
Jizzax	759,2	906,1	996,1	1564,3	2510,6	2715,0	1575,2
Qashqadaryo	2067,5	2560,0	2759,1	3701,1	4365,3	4832,6	3380,9
Navoiy	1019,2	1153,1	1313,6	2280,8	3464,0	3944,7	2195,9
Namangan	1010,4	1289,9	1475,2	2257,6	3471,0	4678,2	2363,7
Samarqand	2010,6	2194,9	2342,4	3299,0	4527,2	5755,3	3354,9
Surxondaryo	1351,3	1554,8	1827,0	2879,7	3979,7	4774,7	2727,8
Sirdaryo	478,9	540,7	552,4	1001,1	1926,2	2407,6	1151,1
Toshkent	1562,0	1646,3	1825,4	3006,7	5594,1	7102,6	3456,1
Fargʻona	1649,0	1840,0	1969,5	2942,7	4162,8	5473,9	3006,3
Xorazm	1174,7	1220,9	1375,8	1878,3	2496,8	2856,8	892,2
Toshkent sh.	4113,0	4633,4	6197,9	10870,7	16256,9	19215,4	10214,5

Yuqoridagi jadvalda koʻrinib turibdiki 2020- yilning yanvar-dekabr oylarida, Oʻzbekiston Respublikasida jami 88130,3 mlrd. soʻmlik qurilish ishlari amalga oshirilgan boʻlib.

Mazkur jadval asnosida shuni aytish joizki 2015-2020-yillar oraligʻida, Xorazm, Sirdaryo, Jizzax, Andijon viloyatlarida oʻrtacha 1-2 mlrd soʻm oraligʻida, Fargʻona, Surxandaryo, Namangan, Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpoqiston Respublikasida oʻrtacha 2-3 mlrd soʻm oraligʻida qolgan Toshkent, Samarqand,

Qashqadaryo, Buxoro viloyatlarida o‘rtacha 3-4 mlrd so‘m oralig‘da bo‘lgan. Ko‘rib turganimizdek mamlakatimizda eng ko‘p 10214,5 mlrd so‘mlik qurilish ishlari Toshkent shaxrida olib borilgan.

Hulosa o‘rnida shuni aytish joizki O‘zbekiston respublikasidagi qurilish sohasi yil sayin rivojlanib hamda o‘sib bormoqda. Ushbu sohada olib borilgan islohatlar va say harakatlar so‘ngi yillarda namoyon bo‘ldi. Bu sohadagi o‘zgarishlar yurtimizdagi ko‘plab kerakli sohalarning ham rivojlanishiga va o‘shishiga yordam berdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bunday o‘zgarishlarni ko‘rib turib mamlakatimiz Prezidenti hamda tegishli organlar bundan keying yillarda ham qurilish sohasin yanada rivojlantirishga katta e‘tibor qaratishiga va kelasi yillarga mo‘ljanlangan strategiyalarni amalga oshirishlariga aminmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raximova.N.A.O‘ZBEKISTONDA QURILISH SOHASI MILLIY IQTISODIYOTNING MUHIM USTUVOR TARMOG‘I SIFATIDA.
2. KHurshidbek T., Shakhzodbek Y., Shoxruxmirzo A. DIGITAL BANKING MANIFESTO 2.0 //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 55-59.
3. Yusupov A. A. et al. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI (hududlar kesimida) //INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 45-49
4. Xamidov. J. B. o‘. va Sodiqova. X. B. q. Muhammadsobirov. Q. M. o‘. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH SOHASINI TAKOMILLASHTIRISHDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHATLAR VA ULARNING TAHLILI.
5. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/qurilish_sohasida_qamday_u_zgarishlar_kutilmoqda
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
7. <https://lex.uz/uz/does/-4523181>